

Original paper

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DINIY ALLYUZIYALARNI O'QITISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

© M.A. Bozorova¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: chet el adiblari asarlarida allyuziyalar alohida tizim sifatida shakllangan bo'lib, ularning mohiyat-mazmuni bo'yicha o'quvchilarga bilim berish hozirgi ta'limda dolzarblik kasb etib turibdi. Ayonki, ijtimoiy voqelik inson ongida kontsept va analogiyalar sifatida shakllanadi. Fanda bilim tuzilmalarining ikki turi ajratiladi: lingvistik (grammatik, fonetik, leksik, frazeologik, so'z tuzilishi, semantik, stilistik bilimlar); ekstralingvistik (tildan tashqari, madaniy bilimlar: san'at, adabiyot, tarix, din; kommunikativ: so'zlashuv jarayoni, ma'lum madaniy qatlamda qabul qilingan odob-axloq qoidalari, estetik me'yorlar haqidagi bilimlar). Yuqorida keltirilgan bilim tuzilmalarining hech biri ikkinchisini inkor qilmaydi, balki ular bevosita hamda bilvosita aloqada bo'lib turadi. Anglashiladiki, din bilim tuzilmasida asosiy o'rin tutadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi chet el adiblari asarlarida allyuziyalarni aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda diniy va xorij adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, interaktiv o'qitish metodlari, samaradorligi tadqiq etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, allyuziyalarni o'qitishda nafaqat adabiyot darsligi balki diniy, tarixiy dunyoviy bilimlarga ega bo'lish talab etiladi.

XULOSA: sifatida aytish mumkinki, allyuziya o'zida ijtimoiy-siyosiy, tarixiy, falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy ma'lumotni saqlovchi eng muhim lingvomadaniy birlikdir. Ular boshqa lingvomadaniy birliklar, chunonchi, metafora, o'xshatish, realiya, pretsedent nom, lakuna, maqol va iboralar kabi muayyan tilning asosiy boyligi hisoblanadi. Ular tegishli lison sohiblarining xotirasida muntazam saqlanib turishiga ko'ra alohida mavqeda turadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, xorij badiiy asarlaridagi diniy allyuziyalar obraz (lar)ning tashqi qiyofasini tasvirlashdan ko'ra, ichki olamiga doir xususiyat va belgilarni ifodalash uchun ko'p qo'llangan. Miqdoriy jihatiga ko'ra diniy-afsonaviy (mifologik) qahramonlar nomlarining allyuziya sifatida qo'llanilishi hukmdorlar nomlarining talmihlanishiga nisbatan ko'p uchraydi.

Kalit so'zlar: maktab, umumta'lim, adabiyot, lingvokulturologiya, lingvomadaniyat, allyuziya, pretsedent, din, pedagogika, metodika.

Iqtibos uchun: Matluba B. Umumta'lim maktablarida diniy alluziyalarni o'qitishning ilmiy-metodik asoslari // Inter education & global study 2025. №4 B.369–374.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ АЛЛЮЗИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

© М.А. Бозорова^{1✉}

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в произведениях зарубежных писателей аллюзии образовали отдельную систему, и просвещение учащихся об их сути и содержании становится все более актуальным в современном образовании. Очевидно, что социальная реальность формируется в сознании человека в виде понятий и аналогий. В науке различают два типа структур знаний: лингвистические (грамматические, фонетические, лексические, фразеологические, структуры слова, семантические, стилистические знания); экстралингвистические (культурные знания, выходящие за рамки языка: искусство, литература, история, религия; коммуникативные: знания о речевом процессе, правилах этикета и эстетических нормах, принятых в определенном культурном слое). Ни одна из вышеперечисленных структур знаний не отрицает другую, а, напротив, они напрямую и косвенно взаимосвязаны. Понятно, что религия играет центральную роль в структуре знания.

ЦЕЛЬ: целью статьи является выявление и анализ аллюзий в произведениях зарубежных писателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования была проанализирована религиозная и зарубежная литература. Также изучались интерактивные методы обучения и их эффективность.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что для обучения аллюзиям необходим не только учебник литературы, но и религиозные, исторические и светские знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: можно сказать, что аллюзия является важнейшей лингвокультурной единицей, хранящей общественно-политическую, историческую, философскую, культурно-просветительскую и литературную информацию. Они считаются главным богатством конкретного языка, как и другие языковые и культурные единицы, такие как метафора, сравнение, реальность, прецедентное существительное, лакуна, пословица и идиома. Они занимают особое положение благодаря своей постоянной сохранности в памяти носителей соответствующих языков. Наблюдения показали, что религиозные аллюзии в произведениях зарубежного искусства чаще используются для выражения характеристик и признаков внутреннего мира персонажа(ей), а не для описания внешнего облика персонажа(ей). В количественном отношении использование имен религиозно-

легендарных (мифологических) героев в качестве аллюзий встречается чаще, чем использование имен правителей.

Ключевые слова: школа, общее образование, литература, лингвокультурология, лингвокультура, аллюзия, прецедент, религия, педагогика, методика.

Для цитирования: Бозорова М. А. Научно-методические основы преподавания религиозных аллюзий в общеобразовательной школе // Inter education & global study. 2025. №4. С. 369–374.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF TEACHING RELIGIOUS ALLUSIONS IN A SECONDARY SCHOOL

© Matlyuba A. Bozorova¹

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the works of foreign writers, allusions have formed a separate system, and educating students about their essence and content is becoming increasingly relevant in modern education. It is obvious that social reality is formed in the human mind in the form of concepts and analogies. In science, there are two types of knowledge structures: linguistic (grammatical, phonetic, lexical, phraseological, word structure, semantic, stylistic knowledge); extralinguistic (cultural knowledge that goes beyond language: art, literature, history, religion; communicative: knowledge of the speech process, rules of etiquette and aesthetic norms accepted in a certain cultural layer). None of the above knowledge structures negates the other, but, on the contrary, they are directly and indirectly interconnected. It is clear that religion plays a central role in the structure of knowledge.

AIM: the purpose of the article is to identify and analyze allusions in the works of foreign writers.

MATERIALS AND METHODS: During the study, religious and foreign literature was analyzed. Interactive teaching methods and their effectiveness were also studied. **DISCUSSION AND RESULTS:** The results of the analysis showed that teaching allusions requires not only a literature textbook, but also religious, historical and secular knowledge.

IN CONCLUSION, it can be said that allusion is the most important linguacultural unit that stores socio-political, historical, philosophical, cultural-educational and literary information. They are considered the main wealth of a particular language, like other linguistic and cultural units such as metaphor, comparison, reality, precedent noun, lacuna, proverb and idiom. They occupy a special position due to their constant preservation in the memory of native speakers of the corresponding languages. Observations have shown that religious allusions in works of foreign art are more often used to express the characteristics and signs of the inner world of the character(s), rather than to describe the appearance of the character(s). In quantitative terms, the use of the names of religious-

legendary (mythological) heroes as allusions is more common than the use of the names of rulers.

Key words: school, general education, literature, linguacultural studies, linguaculture, allusion, precedent, religion, pedagogy, methodology.

For citation: Matlyuba A. Bozorova (2025) "Scientific and methodological principles of teaching religious allusions in a secondary school", *Inter education & global study*, (4), pp. 369–374. (In Uzbek).

Din insoniyat hayotida eng muhim va aksiologik ahamiyatga tushunchalardan biri hisoblanadi. Insonning umumiy hayotiy faoliyatiga har doim ikki omil – din va madaniyat ta'sir ko'rsatadi. Ular kishilar uchun muhim vazifani bajaradi. Madaniyatni verballashtiruvchi vosita til hisoblanadi. Hozirgi kunning eng muhim vazifalaridan biri til – din – madaniyat tushunchalari o'rtasidagi bog'liqlik va ularni yuzaga keltiruvchi omillarni o'rganishdan iborat. Til va din muammosi A.F. Losev, S.N. Bulgakov va V.I. Postovalavaning asarlarida o'rganilgan. Ularning harakatlari tufayli teolingvistika fani taraqqiy etdi [6, 8].

Bu ilmiy yo'nalishning yuzaga kelishi haqida dastlabki ma'lumotlar P. van Noppen, D. Kristal, A.K. Gadoskiy hamda N.A. Kravchenko maqolalarida uchraydi. Fan nomi esa ilk bor belgiyalik tilshunos P. van Noppen tomonidan 1981-yilda qo'llangan. M. R. Galieva teolingvistika fanining tadqiqot markazida nafaqat diniy til va uning xususiyatlari, balki diniy ong va dunyoqarash masalalari ham bo'lishi kerak, deb hisoblaydi [3, 62]. Diniy leksika, frazeologik, paremiologik birliklar, turli uslubdagi matnlar (adabiy, publitsistik, gazeta va boshq.) teologiyaning tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.

Asosiy qism. Diniy allyuziyaning pragmatik xususiyatlari quyidagilardan iborat: timsollilik; diniy hamda mifologik bilim tuzilmalarining mavjudligi; kontseptual mohiyat kasb etishi; ijodkor dunyoqarashini ifodalash xususiyatlariga ega [3, 136]. Diniy manbalar – islom, xristianlik, buddaviylik kabilarning kitoblari va rivoyatlariga ishora qiluvchi allyuziyalar ma'lum voqelikka nisbatan diniy bilimlarni faollashtiradi. Diniy allyuziyalar quyidagi birliklar orqali ifodalanadi: antroponim; toponim; frazeologik birlik; sarlavha; epigraf; allyuziv voqea.

Injil, Qur'on kabi diniy matnlar pretsedent matnga xos barcha xususiyatlarni o'zida mujassam etadi:

- 1) ko'pchilik uchun ma'lum, barcha madaniy qatlamlar uchun universal xususiyatlarga ega;
- 2) adabiy, publitsistik kabi matnlarda qo'llanish darajasi yuqori;
- 4) aksiologik ahamiyatga ega;
- 5) simvollilik xususiyati bilan ajralib turadi, deyarli hamma uchun tanish va ma'lum bir obrazlarga ishora qiladi;
- 6) kognitiv ahamiyatga ega, matnning chuqur semantik qatlamini anglashga ko'maklashadi [3, 153].

Lingvokulturologik birliklarni tahlil qilishda adabiy matn alohida ahamiyat kasb etadi. U turli mazmundagi ifodani saqlash, uzatish va qayta ishlashda birlamchi vosita hisoblanadi. O'z tarkibida diniy, mifologik va adabiy matnga ishoraviy ma'no ifodalovchi lingvistik manba vazifasini ham bajaradi. Bu intertekstuallik vositalari – sarlavha, epigraf, sitata, antonomaziya, allyuziya kabilar yordamida amalga oshiriladi. Intertekstuallik tushunchasi ma'lum bir matnda turli manbalardan olingan voqea va shaxslarga nisbatan ishoraviy elementlarni yuzaga keltirish jarayonini anglatadi [1, 98].

Allyuziya diniy, mifologik, adabiy va tarixiy matnda eng ko'p foydalaniladigan intertekstual vosita hisoblanadi. U stilistik vositalardan biri bo'lib, mashhur adabiy, diniy, tarixiy, mifologik fakt, voqea-hodisa, shaxs va joy nomining boshqa yozma yoki og'zaki nutq jarayonida keltirilishidir [2, 7]. Allyuziya ikki tomonlama stilistik ahamiyatga egaligi bilan xarakterlidir: bir tomondan, allyuziya pretsedent matn orqali ma'lum bir bilim tuzilmasiga ishora qilsa, ikkinchi tomondan, retsipient matnda allyuziya ko'pincha emotiv va ekspressiv xarakterga ega implitsit ma'noni ifoda etadi. Ushbu implitsit ma'noni yuzaga chiqarish uchun esa kitobxon ma'lum bir bilim tuzilmalariga ega bo'lishi kerak.

Allyuziv antroponimlar diniy allyuziyalarning alohida turlaridan biri bo'lib, u orqali ijodkor ma'lum bir diniy manbadagi shaxs yoki qahramonga ishora qiladi. Yozuvchining bundan ko'zlagan asosiy maqsadi kitobxonda avvaldan mavjud bo'lgan diniy bilimlarni faollashtirish va bu orqali kitobxon ko'z o'ngida bir tomondan diniy qahramon, ikkinchi tomondan esa asar qahramonlarining xarakteri, ruhiy holati va tashqi ko'rinishini gavdalantirish hamda bu orqali asar personaji hamda diniy qahramon orasidagi bog'liqliklarga ishora qilishdan iboratdir. Diniy-afsonaviy va mifologik qahramonlar nomlari tilshunoslikda agionim (yunoncha: muqaddas, ilohiy nom) lar deb yuritiladi va unda muqaddas, aziz deb bilinadigan ob'ekt nomlari va diniy ismlar o'rganiladi.

Diniy allyuziv toponimlar yozuvchilar tomonidan eng ko'p foydalaniladigan allyuziyalardan biri hisoblanadi. Ular orqali ma'lum bir voqea sodir bo'layotgan joy, makon, holat va sharoit kitobxon diniy bilimida avvaldan ma'lum va mashhur joy nomi bilan bog'lanadi. Mashhur amerikalik yozuvchi Stefan Vintsent Benet tomonidan yozilgan "By the Waters of Babylon" ("Bobil qirg'oqlarida") nomli hikoyasida allyuziv toponim qo'llangan. Hikoya sarlavhasida Injilda tilga olingan shaharlardan biri Bobilga allyuziv ishora qilingan.

Diniy manbalardagi jumlar, diniy allyuziv frazeologik birliklar turli adabiy manbalarda intertekstuallik asnosida qayta qo'llanadi. Adabiy matnlarda tez-tez foydalaniladigan diniy frazeologik birliklarga ko'plab misollar keltirish mumkin. Diniy allyuziv voqea adabiy matnda yashirin yoki oshkora ko'rinishda aks ettiriladi. U intertekstuallik elementi sifatida leksik va semantik jihatdan hajmdor ko'rinishga ega bo'lib, mashhur diniy voqelikka nisbiy aloqani vujudga keltiradi. Bunda pretsedent matndagi mashhur hodisa yozuvchi tomonidan aniq o'xshatishlar, bog'liqliklar asosida intertekstga ko'chiriladi. Allyuziv voqealarga ishora yashirin ravishda beriladi, natijada chuqur diniy bilimga ega bo'libgina ushbu intertekstuallik elementlarini anglash mumkin.

Xorij adiblari asarlaridagi allyuziyalarni o'qitishda o'quvchilarning mavzuni mukammalroq anglashlari uchun dastlab o'zbek adabiyotidagi misollarni eslatib o'tish maqsadga muvofiqdir. Masalan, o'zbek adabiyotining eng yorqin namoyandasi Alisher Navoiy badiiy asarlarida diniy allyuziyalar juda ko'plab uchraydi. Bularga Odam ato, Ruxulloh (Masih, Iso), Ayyub, Dovud, Nuh, Sulaymon, Xizr, Yusuf, Yaqub kabilarni aytib o'tish mumkin. Misol: Yo'q mening, balki Xizr birla Masiho joni, Chashmai no'sh aro jonbaxsh zulolingg'a fido. [5, 28]

Shoir ushbu baytda Xizr va Masiho payg'ambarlar nomini diniy allyuziya sifatida qo'llagan. Ayonki, Masihning eng muhim xislatlardan biri shundaki, u o'lik jonni tiriltira olish qudratiga ega. Bu payg'ambar ismi shoir she'riy asarlarida ba'zan Ruxulloh, ba'zan esa Iso shaklida ifodalangan. E'tiborli tomoni shundaki, bu payg'ambarning nomi adib nazmiy asarlarida nisbatan eng ko'p allyuziyalashtirilgan ismlardan biri hisoblanadi.

Allyuziya tarkibiga kiruvchi birliklar o'zbek adabiyotshunosligida talmih badiiy san'ati nomi bilan yuritiladi. Talmihga asos bo'luvchi birliklar lingvopoetik va lingvokulturologik tadqiqotlarda "onomastik birlik", "onomastik metafora", "pretsedent nom", "allyuziv nom", "so'zlovchi nomlar" kabi terminlar bilan ataladi. O'zbek adabiyotida Alisher Navoiy bu san'atni mislsiz darajada rivojlantirib, o'zbek adabiyotida talmih san'atini alohida tizim sifatida shakllantirdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ashurova D.Yu., Galieva M.R. Stilistika xudojestvennogo teksta. — Tashkent: Turon-Ikbol, 2016. -272 c.
2. Bajenova Ye. A. Intertekstual'nosty// Stilisticheskij entsiklopedicheskij slovar' ruskogo yazyka/ Pod red. M. N. Kojinoy. Izd-e 2-e, ispr. i dop. – M.: Flinta; Nauka, 2006. -S. 104–108.
3. Galieva M.R. Teolingvistika: istoki, napravleniya, perspektivy. — Tashkent: VneshInvestProm, 2018. -50 c.
4. Ishoqov Yo. So'z san'ati so'zligi. -T.: Zarqalam, 2006. –241 b.
5. Navoiy. G'aroyib us-sig'ar / Xazoyin ul-maoniy. Mukammal asarlar to'plami. Yigirma tomlik. Uchinchi tom. –T.: Fan, 1988. -577 b.
6. Fayzullaeva M. Diniy markerlangan allyuziya va uning turlari // Scientific-methodological electronic journal "Foreign Languages in Uzbekistan", 2020, -№ 4 (33)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bozorova Matluba Aminovna**, Buxoro Davlat Pedagogika Instituti tayanch doktoranti, [Бозорова Матлюба Аминовна, докторант Бухарского государственного педагогического института], [Bozorova Matlyuba Aminovna, basic doctoral student of the Bukhara State Pedagogical Institute], manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., Ko'kcha ko'chasi 22-uy, [адрес: Узбекистан, г. Бухара, улица Кукча-22,] [Address: Uzbekistan, Bukhara city, Kukcha-22 street] E-mail: matluba.bazarova94@mail.ru